

Къ границамъ челоѵческого познанія

Limits of Cognition and Insight

Вольфангъ Зассинъ¹

Вольфангъ Зассинъ,
докторъ-инженеръ,
независимый изслѵдователь,
въ прошломъ главный научный сотрудникъ
Международного института прикладного системного анализа
и лекторъ Технического университета Вѵны
(Австрія)

Article No and Translation / Номеръ статьи и переводъ: 010310202 RUS

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

In Russian:

Зассинъ, Вольфангъ. 2018. "Къ границамъ челоѵческого познанія." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 1, 010310202.

In English:

Sassin, Wolfgang. 2018. "Limits of cognition and insight." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 1, 010310202.

¹ E-mail: w.sassin@aon.at.

Translation: Russian.

Translator: Konstantin Sharov.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.1.010310202

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%201.%20Issue%201.%20010310202%20RUS.pdf>

Received in the original form: 15 April 2018

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 31 May 2018

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with minor revisions

2nd review cycle ready: 14 April 2018

Accepted: 18 April 2018

Translation ready: 26 April 2018

Published online: 28 April 2018

ПОДЗАГОЛОВОКЪ. Когнитивныя ограничєнія и ихъ логическія слѣдствія. Мышленіе въ различныхъ измѣреніяхъ.

Вольфгангъ Зассинъ. *Къ границамъ человѣческаго познания.* Въ статьѣ на основѣ обсужденія аналогіи между геометрией геодезическихъ и человѣческимъ познаниемъ обсуждаются границы познания. Въ статьѣ предпринята попытка проанализировать возможную адаптацію человѣческаго поведения къ ограниченному человѣческому воспріятію. Проблемы, показанныя въ ней, даютъ понять, что человѣчеству необходимо измѣненіе ментальной системы координатъ, которая относится къ темъ самымъ цѣнностямъ, которыя привели насъ туда, гдѣ мы сейчасъ находимся, а именно къ состоянию міра въ хаосѣ.

Ключевыя слова: геометрическая аргументація, идеологическій контроль, МЫ-концепція, границы познания, границы инсайта, границы сознания

ТРЕТЬЕ ИЗМѢРЕНІЕ

Въ ТРЕТЬЕМЪ ИЗМѢРЕНІИ, ВО ВЗГЛЯДѢ ВВЫСЬ ВЪ НЕБЕСА всегда было что-то безконечно манящее. Взоръ, обращенный вверхъ, помогаль челоѡку ориентироваться въ первозданной природѣ, пока еще имъ не измѣненной, не искаженной и не «завоеванной». Челоѡку казалось, что боги играли въ свои непонятныя для него игры гдѣ-то «тамъ, наверху», въ мѣстахъ за предѣлами облаковъ – игры съ бурями, молніями и громомъ. Древніе греки вѣрили, что богъ Солнца двигался въ своей колесницѣ по небосводу, а небесный шатеръ, какъ имъ представлялось, былъ «твердью» надъ ними. Они считали, что Венера, Марсъ, Юпитеръ, Плутонъ и другіе боги вмѣшивались въ жизнь ничтожно малыхъ, незамѣтныхъ людей, чей горизонтъ простирался лишь настолько, насколько позволяли ихъ несовершенныя органы чувствъ, т.е. всего на нѣсколько километровъ, въ лучшемъ случаѣ – нѣсколько сотенъ километровъ (Frazer 2012, vol. 2, 86–102). Со временемъ съ помощью лошади челоѡкъ научился преодолевать намного большіе разстоянія, а смастеривъ парусныя суда, люди уже смогли пересѣкать моря и достигать неизвѣданныхъ береговъ. Однако чтобы вернуться, небеса и звѣзды были все такъ же незамѣнимы, какъ и раньше, на зарѣ челоѡческой жизни. Они свидѣтельствовали о томъ, что въ природѣ присутствуетъ твердо закрѣпленный и непреложный порядокъ, который не могъ измѣниться внезапно и непредсказуемо. Чѣмъ пристальнѣе люди наблюдали за звѣздами, тѣмъ больше понимали, что **время** – это явленіе, существующее независимо отъ смѣны дня и ночи, отъ смѣны времени года. Челоѡкъ создалъ календари и научился смотрѣть «въ будущее» и направлять свою жизнь изъ «здѣсь и сейчасъ» во все болѣе отдаленное «тамъ» и все болѣе отдаленное «завтра». Вмѣсто вѣры въ судьбу онъ сформулировалъ законы, которые связывали причины и слѣдствія и позволяли шагъ за шагомъ «покорять» «міръ».

На этомъ долгомъ пути познанія и прозрѣнія пришлось преодолѣть весьма большія препятствія, и вотъ тогда-то – для многихъ неожиданно – открылись нѣкоторыя аномаліи въ этомъ третьемъ измѣреніи. Сначала это было странное движеніе кометъ, затѣмъ – необычныя особенности обращенія Венеры, Марса, Юпитера и болѣе отдаленныхъ планетъ нашей Солнечной системы. Казалось бы, естественныя науки окончательно свергли этихъ «боговъ» и произвели революцію въ пониманіи міра и связанныхъ съ нимъ зданій вѣры (Yates 1979, 116). В XX в. физика столкнулась съ двумя новыми когнитивными препятствіями – съ открытіемъ релятивистскихъ эффектовъ, проявляющихся на большихъ разстояніяхъ, и двойственности волнъ и частицъ въ микромірѣ (De Broglie 1954, 8; Faibank et al. 1988, 132–133, 155). Они сводятся ни много ни мало, но къ сверженію уже не языческихъ божествъ, а «здраваго смысла». Теорія относительности, равно какъ и квантовая механика, придала новыя измѣренія пространству и времени, которыя мы больше не можемъ примирить съ тѣмъ повседневнымъ опытомъ, который пріобрѣтаемъ съ помощью нашихъ органовъ чувствъ.

Для того чтобы получить представление о четырехмѣрномъ пространствѣ, т.е. пространственно-временномъ континуумѣ, физики какъ «нормальные» люди используютъ трехмѣрную модель. Резиновая мембрана съ регулярной сѣткой, на которую помещена тяжелая сфера, можетъ относительно удовлетворительно проиллюстрировать искривленіе про-

странства, вызванное большими массами. Гравитация, создаваемая массой объекта, деформирует пространство, как его вѣсь искажает двумѣрную резиновую мембрану и первоначально прямоугольную сѣть прямыхъ линій (рис. 1). Однако мы осознаемъ, что этѣ линіи больше не являются «прямыми» только потому, что смотримъ на двумѣрную мембрану изъ «вышележащаго» третьяго измѣренія и дополнительно представляемъ себѣ лучъ свѣта, бѣгущій въ «прямомъ» направленіи вдоль какой-либо изъ этихъ линій. Исключительно съ этой отстраненной, удаленной позиціи наблюденія мы предполагаемъ, что можемъ смотрѣть вокругъ «черной дыры» и видѣть объекты, которые въ противномъ случаѣ должны быть скрыты этой невидимой дырой.

Рис. 1. Трехмѣрная модель четырехмѣрнаго пространственно-временного континуума вблизи нашего Солнца.

[Fig. 1. The three-dimensional model of space-time continuum near our Sun].

© T. Pyle / Caltech / MIT / LIGO Lab

Если слѣдовать этому «объясненію» съ мембраной, то будутъ упущены два момента.

1. Плоское существо, существующее только въ двухъ пространственныхъ измѣреніяхъ², не сможетъ даже понять или ощутить кривизну мембраны и, слѣдовательно, не сможетъ придти къ идеѣ «черной дыры».
2. Если мы предположимъ, что скорость свѣта постоянна, два синхронно запущенныхъ свѣтовыхъ луча, которые проходятъ по смежнымъ геодезическимъ линіямъ, проходящимъ черезъ гравитационный центръ «черной дыры», могутъ оказаться смѣщенными

² Напримѣръ, одноклѣточное существо наподобіе амобы или инфузориі. Прим. перев.

другъ относительно друга во времени, поскольку двѣ параллельныя геодезическія въ области «искаженія» могутъ имѣть разную длину.

Если принять положеніе 2 всерьезъ, то изъ временного сдвига при распространеніи двухъ «параллельныхъ» свѣтовыхъ лучей можно было бы заключить, что масса черной дыры «искривляетъ» время, а не пространство. Или наоборотъ, можно было бы предположить о наличіи двухъ различныхъ временныхъ фазъ одного и того же объекта въ одно и то же время.

И что изъ того? – возможно, спросить читатель.

ВЫБОРЪ ТОЧКИ ОТСЧЕТА

Есть еще одинъ ПАРАДОКСЪ, коренящійся въ нашемъ аппаратѣ воспріятія. Этотъ парадоксъ находится въ когнитивномъ полѣ между квантовой теоріей и теоріей относительности. Нашъ мозгъ воспринимаетъ міръ, отдѣляя себя отъ него, то-есть занимая позицію отстраненнаго наблюдателя и предполагая, что на него какъ на наблюдателя не повліяетъ ничего изъ того, что происходитъ «тамъ». Какъ мы помнимъ, это не такъ для понятія измѣренія въ квантовой механикѣ. Человѣческое воспріятіе зависитъ отъ предположенія, что существуетъ **нѣкоторая фиксированная и абсолютная точка какъ въ пространствѣ, такъ и во времени**, въ которой будетъ находиться наблюдатель, и именно изъ этой точки онъ будетъ фиксировать процессы, происходящіе въ мірѣ. Но врядъ ли это предположеніе вѣрно даже не для квантовыхъ измѣреній, а для любыхъ наблюдений, какъ макро-, такъ и микрообъектовъ.

Изслѣдованія когнитивныхъ воспріятій четко подтвердили: человѣческому мозгу нужно время, чтобы воспринять сенсорную информацію, обработать ее и сформировать осознанное впечатлѣніе³. Онъ усредняетъ сенсорную информацію, полученную за временные интервалы, меньшіе, чѣмъ 1/10 секунды, и даже манипулируетъ ею, что можно продемонстрировать съ помощью оптическихъ и акустическихъ иллюзій. Во Вселенной нѣтъ неподвижныхъ точекъ, есть только относительныя системы отсчета, динамически измѣняющіеся относительно другихъ движущихся «точекъ».

Такъ что же означаетъ допущеніе $c = const$, гдѣ c – это постоянная (въ вакуумѣ) скорость свѣта, которая, согласно Эйнштейну, однозначно «опредѣляетъ» соотношеніе между массой и энергіей по формуль $E=mc^2$?

Здѣсь параллельно также возникаетъ другой вопросъ. **Если взять модель другой «плоской» Вселенной, т.е. не растянутую плоскую резиновую мембрану, а своего рода воздушный шаръ, который непрерывно расширяется**, то разстояніе между всѣми точками на его поверхности непрерывно увеличивается (рис. 2). Такая модель Вселенной искривлена и поэтому конечна, но она можетъ увеличивать или уменьшать свою

³ По И. Канту, «наглядное представленіе». Прим. перев.

двумѣрную поверхность (расширяться или сжиматься). Если существуют «силы притяжения» между отдельными точками на этой поверхности, то эффект этого притяжения будет уменьшаться с квадратом расстояния между массами, согласно тому, что мы измѣряем на малых космических расстояниях согласно классической механической модели Ньютона. Воздушный шар будет расширяться все быстрее и быстрее при одном и том же давлении заряда. Так может ли вообще существовать «постоянная» скорость свѣта, если масштаб искажается только с точки зрѣнія наблюдателя, который мысленно находится «над» поверхностью шара и сам не подвержен воздействию расширения?

Въ самомъ общемъ видѣ и не только въ этой модели, возникаетъ проблема: что мы понимаемъ подъ «внутренней» массой, т.е. рассчитанной «противодѣйствующей силой», которая противодѣйствуетъ мгновенному измѣненію массы подѣ дѣйствіемъ гравитаціонныхъ силъ? Является ли эта инерціальная масса абсолютной или относительной, т.е. уменьшается ли она пропорціально уменьшенію гравитаціоннаго притяженія при постоянно увеличивающемся объемѣ воображаемаго шара въ баллонообразной модели Вселенной?

Такое соображеніе приводитъ къ слѣдующимъ выводамъ. Если массы, вызывающія «гравитацію», равномерно распределены по поверхности тонкой Вселенной «воздушнаго шара», то никакая измѣримая гравитація вообще не будетъ проявляться въ какой-либо точкѣ, поскольку эффектъ гравитаціи одной сосѣдствующей массы въ одномъ направленіи

будетъ полностью компенсированъ эффектомъ гравитаціи противоположной сосѣдствующей массы. Только нарушение первоначально задуманнаго однороднаго распределенія массы или энергіи (что эквивалентно другъ другу изъ-за принципа неопредѣленности Гейзенберга и эквивалентности массы и энергіи Эйнштейна) можетъ привести къ **мультичастичнымъ системамъ**, которыя въ дальнѣйшемъ вызовутъ «флуктуаціи

Рис. 2. Модель плоской Вселенной в виде непрерывно расширяющегося воздушного шара: сфера (вверху) или гиперболюид (внизу).

[Fig. 2. The models of the flat Universe as a balloon that is continuously inflated: a sphere (higher pane) or hyperboloid (lower pane)].

© Henning Dalhoff / Science Photo Library

плотности», приводящая к возникновению **дискретных скоплений масс**. Существование звёзд и галактик представляется правдоподобным только в результате протекания своего рода цепной реакции первоначального незначительного нарушения симметрии. Однако мультичастичные системы в основном не являются транзитивными. Их эволюцию нельзя проследить полностью назад до «первопричины», а их поведение хаотично и неопределенно в долгосрочной перспективе.

Логически убедительный аргумент об отсутствии гравитации в «конечной» и «искривленной» Вселенной, равномерно заполненной «массой», в связи с очевидным наличием **мультичастичных** систем – систем микрофеноменов от атомов и молекул до «нерегулярно распределенных макроскопических масс», даже до черных дыр – представляет собой глубочайший вызов нашим когнитивным процессам и вообще всей человеческой логике. Следующие два рисунка иллюстрируют роль мышления

в нескольких изменениях, а также осознанный или неосознанный выбор «точки отсчета» наблюдателя.

Рис. 3. Скачкообразный переход от двумерной к одномерной «реальности».

[Fig. 3. Discontinuous transition from a two-dimensional to a one-dimensional "reality"].

Евклидова геометрия «образовалась» из практически двумерной среды обитания человека на поверхности планеты. Долгое время было неясно, является ли земля плоским диском или своего рода сферой. Обратимся к рис. 3. Если на искривленной поверхности Земли увеличивать изображенный там произвольный треугольник с вершинами А, В и С, то окажется, что сумма внутренних углов этого треугольника нарушает положение Евклида: она не равна 180° . Это нарушение происходит не потому, что соединительные линии между угловыми точками «крошечных треугольников» выглядят как прямые линии, а на самом деле они являются дугами окружностей. Причиной отклонения от правила Евклида является, скорее, использование двумерных угловых измерительных устройств, т.е. гео-треугольников и крошечных участков искривленной

поверхности, которые соответствуют протяженности человеческого перцептивного горизонта.

Кроме того, рис. 3 иллюстрирует гораздо более значительное препятствие для нашего «логического» мышления, которое ограничено определенными изменениями. Под этими другими «изменениями» подразумевается фундаментальная разница между макро- и микромирами, т.е. тем, что мы называем одно-, дву-, трех-, четырех- или даже многомерными системами.

Это может быть наглядно продемонстрировано очень простым изменением рис. 3. Если перемещать вершину В треугольника ABC по криволинейной двумерной сферической поверхности до тех пор, пока сторона СВ (геодезическая) в точке B_2 не пересечется с геодезической AC, то треугольник внезапно и скачкообразно превратится в «двуугольник». Сумма углов $180^\circ + x^\circ$ внезапно не только сжимается до 0° , но и одномоментная «изогнутая» прямая AB_2 создается скачкообразно из двумерной поверхности, а вершина С исчезает. И это еще далеко не все.

На рис. 4 также проиллюстрировано возможное внезапное «исчезновение» треугольной поверхности при попытке увеличить ее все дальше и дальше. Если растягивать сторону АВ в направлении B_1 , то площадь треугольника будет непрерывно расти. В зависимости от положения точки А треугольник AB_1C может достигать половины поверхности сферы, если сторона АВ продолжается в направлении точки B_2 .⁴

При переходе от двумерной структуры к одномерной (рис. 3), то-есть от «макроскопического» треугольника к прямой линии, в области криволинейного треугольника возникает резкий, не являющийся непрерывным «квантовый скачок» к нулю. В плоской геометрии Евклида этот эффект невыносим. Там линейное расширение отрезка АВ приведет к бесконечности, и сторона треугольника будет непрерывно расти.

Таким образом, из рис. 3 и 4 становится ясно, что в зависимости от предполагаемого количества измерений могут возникать «**новые реальности**» – явления, которые мы еще не в состоянии представить себе из непрерывного расширения в пределах измерений «пространства» и «времени» либо в направлении «нуля», либо в направлении «бесконечности». Конечно, математический аппарат также оказывается вовлеченной в эту дилемму, независимо от того, может ли «бесконечный ряд» быть вычислен с наперед заданной точностью. *Нуль* и *Бесконечность* не являются чисто математическими понятиями, они представляют собой часть интеллектуального фундамента, на котором была

Рис. 4. «Квантовый эффект». Скачкообразное изменение макроскопического свойства.

[Fig. 4. "Quantum effect". Discontinuous change of a "macroscopic" quality].

⁴ В тот момент, когда сторона АВ треугольника пересечет дугу AC в точке B_2 , конечная поверхность «треугольника» схлопнется, поскольку кратчайшее расстояние между двумя точками А и В скачкообразно сместится в противоположную сторону сферической половины этого искривленного двумерного мира. Появится новый треугольник AB_3C . Между этими двумя различными состояниями обоих треугольников с перевернутой симметрией точка С скачкообразно исчезнет, и криволинейная одномерная линия AB_2 разделит «старый» и «новый» двумерные треугольники.

построена и дѣйствуетъ математика.

Рис. 3 также показываетъ на ошибку или скорѣе на необоснованное предположеніе, связанное съ понятіемъ «первоначала» или «послѣдняго конца». *Нуль и Безконечность*, двѣ стороны вѣчности, образуютъ черную дыру для человѣческаго знанія. Рис. 3 показываетъ это достаточно ясно.

Въ результатѣ удлиненія отрѣзка треугольника АВ на рис. 3 до точки B_2 получается отъ-рѣзокъ геодезической, который начинается въ точкѣ А и заканчивается въ точкѣ B_2 . Въ этомъ одномѣрномъ мірѣ AB_2 присутствуютъ только кажущіеся очевидными начало и конецъ. Если продолжить предполагаемую «прямую» AB_2 , точка B_2 достигнетъ начальной точки А – неожиданно и внезапно на конечномъ «разстояніи», которое опредѣляется кривизной двумѣрной сферической поверхности. Кромѣ того, понятіе «направленія» времени, которое мы всегда стараемся зафиксировать въ линейномъ временномъ мірѣ, въ этомъ случаѣ теряетъ смыслъ. Говоря аллегорически, путь впередъ ведетъ не въ будущее, а въ прошлое, или наоборотъ, поскольку взглядъ «впередъ» встрѣчается съ самимъ «наблюдателемъ» «сзади», независимо отъ того, въ какомъ направленіи онъ смотритъ.

ОТЪ НАУЧНОЙ МНОГОМѢРНОСТИ КЪ СОЦІАЛЬНОЙ МНОГОМѢРНОСТИ

Если суммировать выводы изъ нашей экскурсіи въ двумѣрный, но искривленный міръ Вселенной «воздушнаго шара», рассматриваемый со стороны третьяго измѣренія, то многіе текущія проблемы и вызовы сложной глобальной реальности становятся ясны практически сами собой. Наши выводы относятся не только къ космологіи, но и къ обществу.

Темная матерія и темная энергія – препятствія для нашего познанія, возникшія отъ того, что мы перемѣстились на разстоянія, далекіе отъ шкалы «ближняго міра», который мы научились воспринимать нашими органами чувствъ. Такимъ образомъ, теорія относительности и квантовая теорія – это концепціи, которыя, хотя и представляютъ собой приближеніе къ реальности, до сихъ поръ не могутъ быть объединены въ единую теорію и, вѣроятно, никогда не смогутъ быть объединены.

Другіе теоретическія построенія, такіе какъ «косвенныя доказательства», сводящія астрономію къ Большому Взрыву, а также переплетенныя съ ней понятія «монотеизма» и «моногуманизма», пытаются найти единственную конечную причину возникновенія міра и человѣка. Поэтому всѣ они являются построениями вѣры, каждое по-своему (рис. 5).

Вѣдь не только научныя теоріи, но и всѣ современныя соціальныя концепціи основаны на экспериментахъ, которыя неизбежно ведутъ ко все болѣе неизвѣстнымъ эпистемическимъ территориямъ и измѣреніямъ. Это относится и къ характеристикамъ и способностямъ личности, а также къ поведенію все большихъ и все болѣе неоднородныхъ соціальныхъ группъ («соціальной толпы») и ихъ способности воспринимать реальность и размышлять надъ ней.

Если въ прошломъ новыя измѣренія познанія становились доступными людямъ черезъ новыя технологіи, черезъ новые методы измѣренія и документированія, наприимѣръ, черезъ изобрѣтеніе письменности, то идеи гуманитарныхъ и соціальныхъ наукъ съ необходимостью должны были регулярно мѣняться, если не полностью отбрасываться – замѣняться радикально иными.

Появленіе совершенно новаго явленія въ эволюціи, такого какъ «**искусственный интеллектъ**», попадаетъ въ такую категорію фундаментальныхъ измѣненій, которыя требуютъ пересмотра опредѣленія индивида и, слѣдовательно, *homo sapiens*. Послѣдствія перехода отъ міровоззрѣнія Птолемея къ міровоззрѣнію Галилея по вопросу религиозныхъ убѣжденій и расколъ христіанства показываютъ, какіе «внутреннія» взаимозависимости въ большинствѣ случаевъ существуютъ между мірскими и духовными зданіями вѣры. Галилей внесъ рѣшительный вкладъ въ споръ о правильности «образовъ Бога и человѣка». И тогда же этотъ споръ вышелъ изъ-подъ контроля людей.

Рис. 5. Схема Большого Взрыва въ традиціонномъ научномъ пониманіи. Эта схема ясно иллюстрируетъ концепцію «моно-гуманизма».

Fig. 5. The schematics of the Big Bang in the human understanding. This schematics clearly demonstrates the “mono-humanism” concept].

© Open University; BANTAM www.bantam.anspack.de

Нынѣшняя попытка ввести концепцію **демократіи на глобальномъ уровнѣ**, несомнѣнно, является однимъ изъ такихъ новыхъ смѣлыхъ соціальныхъ экспериментовъ, которые не только ставятъ подъ сомнѣніе существующія представленія о человѣкѣ, но и могутъ привести къ глубокимъ революціямъ въ познаніи. Галилей и Кеплеръ перемѣстили Солнце въ центръ «міра» вмѣсто Земли. «Міровой порядокъ», основанный на массовой демократіи, будетъ имѣть аналогичныя слѣдствія. Вмѣсто индивидуума, въ качествѣ когнитивнаго центра и ядра этического порядка теперь распространяется идея о «**человѣчествѣ**». Человѣчество, а не отдѣльный человѣкъ, вліяетъ на климатъ.

Идея глобальной демократии, имплицитно связанная со сдвигом «идентичностей», является результатом *линейного мышления*. Она игнорирует сложность, многообразие явления жизни в целом – явления, которое породила эволюция. И это линейное мышление, узнаваемое по тому, что те, кто им обладает, многократно, раз за разом наступают на одни и те же грабли, создает ситуации, которые, как иллюстрируют рис. 3–4, могут привести к неожиданным последствиям. Минимальный сдвиг любой точки отрезка AB_2 исходного треугольника ABC на рис. 3, сжатого до одномерной линии, не может привести только к появлению новой точки C' . Внезапно, как настоящий *квантовый эффект*, может развернуться новая поверхность непредсказуемого размера, поскольку это минимальное возмущение может также сделать доступной «другую сторону» двумерной поверхности сферы.

Прямые линии, а также линии с любой степенью изогнутости, равно как и элементарные плоскости и пространства, а еще более симметрии являются крайне редкими «элементами» реального мира. Они являются абстрактными элементами человеческого мышления, такими как *горизонт*, как «солнечные лучи» или части ландшафта, отраженные спокойной водной поверхностью. Это также относится к любому виду «формы». С помощью таких логически переплетенных ментальных элементов наши нейронные сети, т.е. то, что мы называем мозгом, строят **чрезвычайно редуцированный образ исключительно сложной внешней реальности**. Таким образом, экскурсы в трехмерную «геометрию» и его следствия, изображенные на рис. 3 и 4, раскрывают границы человеческого познания в целом. Не только в математике и физике, но и в естественных науках вообще, всегда происходят «сюрпризы», когда люди пытаются вообразить внешнюю для них реальность, когда их когнитивные «горизонты» расширяются, особенно когда первая или последняя причина выводится из непосредственного и знакомого нам всем повседневного опыта.

Эти «геометрические» приметы проливают некоторый свет на границы человеческого познания и понимания. Учитывая последствия «плоского мышления», без которого сложная внешняя реальность не может быть редуцирована и «осознана», мы вряд ли можем удивляться, что *гуманитарные науки в целом гораздо более жестко ограничены этими ментальными рамками, чем естественные науки*. Рациональность, эмоциональность и коммуникация между индивидуальными мышлениями, каждое из которых реконструирует внешнюю реальность в своем собственном ключе, требуют гораздо большего внимания к коллективному поведению и коллективным феноменам, чем выведение Ньютоном законов гравитации из «логической интерпретации» феномена яблока, упавшего на землю в пустой Вселенной (Newton 1999, 406 and further), т.е. в условиях, которые находятся в противоречии с реальностью.

КО ВТОРОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ?

То, что только простые «истории» могут связывать людей в сообщества – начиная от двухсторонних отношений в семьях и кланах до целых «народов»

съ тѣми особыми типами групповой идентификаціи МЫ, въ которыхъ люди затѣмъ будутъ дѣйствовать совмѣстно и единообразно – является безспорной истиной. Ея проверяемость вытекаетъ изъ самыхъ различныхъ образовъ реальности, которые люди какъ общественныя существа «рисуютъ» каждый для себя отдѣльно. Только «простыя исторіи», стереотипы, будь то образы человѣка или образы міра, могутъ быть общими, раздѣляемыми всѣмъ сообществомъ. Поэтому для того, чтобы привлечь непохожихъ другъ на друга людей къ альтернативнымъ концепціямъ МЫ и имѣть возможность «вести» ихъ въ нужномъ направленіи, необходимы «простые вызовы», «простыя задачи». Только основныя человѣческія проблемы, такіе какъ голодъ, беспомощность, какъ неспособность «найти свой путь» безъ помощи другихъ, какъ въ матеріальномъ, такъ и въ ментальномъ смыслѣ, могутъ легко передаваться между «индивидами». Онѣ представляютъ собой ситуаціи, связанныя съ рожденіемъ, смертью, болѣзнью и съ событіями или обстоятельствами, требующими довѣрія между людьми.

Если такая идеологически сформированная группа людей попадаетъ въ ситуацію, которая выходитъ далеко за рамки регулярно повторяющихся и раздѣляемыхъ всѣми общихъ переживаній или въ которой условія, до сихъ поръ воспринимавшіеся какъ положительныя, превращаются въ отрицательныя изъ-за чрезмѣрнаго повторенія, то простыя и общія «исторіи», тѣ нарративы, которые «создаютъ» образы міра и человѣка, начинаютъ терять свою силу убѣжденія. Это относится какъ къ религіознымъ общинамъ, такъ и къ «политическимъ общинамъ».

Расширеніе правленія людей въ направленіи глобальнаго правленія, господства человѣчества, представляетъ собой какъ разъ такое измѣненіе измѣреній, о которыхъ мы говорили. Идеи о глобальной демократіи, о человѣчествѣ какъ всеохватывающемъ сообществѣ, доведенныя до логическаго конца, предполагаютъ наличие единой и недѣлимой воли, предпосылкой которой стало бы особенное метасознаніе – волю, которая находитъ свое выраженіе въ концепціи моногуманизма, а именно въ утвержденіи, что *всѣ люди равны другъ другу*. Исторія миѳическаго Ноя съ его ковчегомъ, человѣка, который долженъ былъ рѣшить, кого взять на бортъ, а кого – нѣтъ, не является единственной иллюстраціей интеллектуальнаго лабиринта, въ который можетъ завести повѣствованіе о единомъ человѣчествѣ, т.е. идеологическая исторія о томъ, что мы всѣ сидимъ въ общемъ космическомъ кораблѣ Земля.

Тотъ фактъ, что повѣствованіе о надвигающейся климатической катастрофѣ отвлекаетъ отъ другихъ, гораздо болѣе насущныхъ «катастрофъ», которыя, помимо всего прочаго, вызваны замедленіемъ экономическаго роста какъ предпосылкой соціального мирнаго уклада, является однимъ изъ описанныхъ выше сокращеній числа измѣреній нашего познанія и пониманія, аналогичнымъ разсмотрѣнному примѣру «искривленной геометріи». То же самое относится и къ идеѣ о томъ, что урбанизация дѣлаетъ людей свободными или что серьезныхъ послѣдствій демографическаго дисбаланса можно избѣжать съ помощью миграціи.

Второе просвѣщеніе представляется не просто жизненно необходимымъ, а уже и просроченнымъ, если принять во вниманіе сложность связанныхъ между собой средствъ къ существованію 8 миллиардовъ человѣкъ, которые неспособны воспринять саму эту сложность. При этомъ техническія средства власти въ рукахъ малаго числа «представителей» этихъ 8 миллиардовъ едва ли когда-то будутъ подотчетны всему че-

ловѣчеству. Наступитъ ли такое Второе Просвѣщеніе или нѣтъ, но ментальный климатъ на этой планетѣ, вѣроятно, будетъ мѣняться быстрѣе, глубже и болѣе неожиданно, чѣмъ физической климатъ.

Исключительно сильныя послѣдствія глобальной ментальной климатической катастрофы не могутъ быть предотвращены ни «налогами» на «эмиссію» новыхъ людей, ни «цензурой» еретическихъ мыслей, осуществляемой съ помощью новоязовъ и введенія Министертвъ Правды – Джорджъ Оруэлль продемонстрироваль это уже 70 лѣтъ назадъ (Orwell 1949). Намъ необходимо убѣдительно видѣніе будущаго, недвусмысленное описаніе обязанностей, которыя мы уже должны выполнять до появленія у насъ какихъ-либо правъ. Этѣ обязанности должны быть обезпечены въ рамкахъ тѣхъ цивилизаціонныхъ платформъ, которыя должны постоянно возводиться и поддерживаться упорнымъ трудомъ. Данный многогранный Антропоцень основанъ не на идее *творенія*, ниспосланнаго намъ всѣмъ. Это не общее благо, а собственность тѣхъ, кто способенъ создавать и защищать свои устойчивыя цивилизаціонныя жизненныя платформы.

Попытка согласовать дѣйствія челоѣка съ границами челоѣческаго познанія и пониманія представлена въ книгѣ *Evolutionary Environments - homo sapiens an Endangered Species?* – эта попытка нацѣлена на соединеніе различныхъ культуръ и перспективъ въ одномъ смысловомъ пространствѣ (Sassin et al. 2018). Проблемы, сформулированныя въ книгѣ, показываютъ, что намъ необходимо измѣнить нашу ментальную систему координатъ, которая ориентирована именно на тѣ цѣнности, которыя привели насъ туда, гдѣ мы сейчасъ находимся, а именно въ міръ, находящійся въ хаосѣ. Это относится и къ «естественнымъ» наукамъ, и къ наукамъ «о духѣ», а также какъ къ религіознымъ, такъ и къ политическимъ образамъ міра и челоѣка. Мы все должны осознать, что цѣнности міра, который исчезаетъ просто потому, что онъ перегруженъ, лишаютъ насъ, *homo sapiens*, той самой части *sapiens*, которая отличаетъ насъ отъ нашихъ предшественниковъ въ животномъ мірѣ, *homos*. **Homo billionis** – новый видъ людей, который будетъ связанъ съ выживаніи челоѣчества и его благополучіемъ. Онъ будетъ распространяться повсюду и сведетъ цѣнность индивида всего лишь къ существу, которое будетъ представлять собой не болѣе, чемъ часть гигантскаго стада. Стада всегда склонны впадать въ панику, они слишкомъ твердолюбо и ограниченно ведутъ себя. Стада не просто ускользаютъ отъ любого раціональнаго контроля, а скорѣе даже теряютъ свою эмоціональность, т.е. свои «челоѣческія» качества, которыя въ прошломъ развились у *homo sapiens* исключительно благодаря опыту свободныхъ индивидовъ, работающихъ какъ другъ съ другомъ, такъ и противъ другъ друга.

Какъ избѣжать **ментальной климатической катастрофы** въ теченіе послѣдующихъ одного или двухъ поколѣній, учитывая дополнительные миллиарды *homo*, ожидаемыхъ къ тому времени, – вотъ реальная проблема, съ которой мы вскорѣ столкнемся. Именно это *ментальное измѣненіе климата*, а не физическое измѣненіе климата, чѣмъ бы оно ни было вызвано, угрожаетъ будущему челоѣчества! Для того чтобы имѣть возможность противостоять этому вызову, мы какъ группа различныхъ обществъ должны осознать предѣлы нашихъ различныхъ когнитивныхъ способностей. Въ противномъ случаѣ можетъ оказаться, что мы сами себѣ уготовимъ судьбу, которая когда-то постигла динозавровъ. Нужно спасать не планету, а челоѣка разумнаго, *sapiens* отъ его древняго наслѣдія – *homo*.

REFERENCES

- De Broglie, Louis. 1954. *The Revolution in Physics*. London: Routledge.
- Fairbank, J. D., Michelson, P. F., and C. W. Everitt, eds. 1988. *Near Zero: New Frontiers of Physics*. New York: W. H. Freeman and Co.
- Frazer, James George, Sir. 2012. *The Golden Bough*, in 12 vols. Cambridge: Cambridge University Press.
- Newton, Isaac. 1999 [1687]. *The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy*. Transl. by I. B. Cohen and A. Whitman, with a Guide by I. B. Cohen. Berkeley, CA: University of California Press.
- Orwell, George [Blair, Eric A.]. 1949. *Nineteen Eighty Four*. London: Secker and Warburg.
- Sassin, Wolfgang, Donskikh, Oleg, Gnes, Alexandre, Komissarov, Sergey, and Depei Liu. 2018. *Evolutionary Environments. Homo Sapiens - an Endangered Species?* Innsbruck: Studia Universitätsverlag.
- Yates, Frances A., Dame. 1979. *Giordano Bruno and the Hermetic Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

EXTENDED SUMMARY

SASSIN, WOLFGANG. LIMITS OF COGNITION AND INSIGHT.

WITH SEVERAL GEOMETRIC EXAMPLES WITH SPHERES AND GEODESICS, the complexity of multidimensional thinking is demonstrated in the article.

The geometric examples described and analysed, shed some light on the limits of human cognition and insight. Combined with the consequences of “flat thinking,” without which a complex external reality cannot be reduced and “made conscious,” it is not surprising that the humanities are much more severely restricted than the natural sciences by the mental limitations. Rationality, emotionality and communication between individual brains that re-construct external reality individually, require a far greater reduction in collective behaviour and collective phenomena than Newton’s derivation of the laws of gravity from the “logical interpretation” of an apple falling to the ground in an otherwise empty universe, a situation that is in conflict with reality. The mental limitations of cognition and insight lead to the emergence of ideological control over the borders of human cognition.

As a result, concepts of global democracy, monohumanism, the Spaceship Earth, arose. The extension of the rule of the people in the direction of a global rule, a rule of mankind, represents such a dimensional change. Global democracy, humanity as an all-encompassing community thought to its logical end, finally assumes a single undivided will which would have a singular meta-consciousness as its prerequisite, a will which finds its expression in “mono-humanism” ideology, namely in the assertion that all human beings are equal. The story of the Biblical hero, patriarch Noah and his Ark, who had to decide whom to take on board and whom not, is not the only illustration of the intellectual labyrinth into which the narrative of the One Humanity can lead, i.e. the idea

that we are all sitting in a common Spaceship Earth. The fact that the narrative of an impending climate catastrophe distracts from other, much more urgent "catastrophes," which among other things are triggered by the belief in economic growth as the very prerequisite for social peace, is one of those dimensional reductions described above using the example of a "curved geometry." The same applies to the notion that urbanization makes people free, or even that the serious consequences of demographic imbalances can be avoided by migration.

The dramatic consequences of a global mental climate catastrophe can certainly not be prevented by "taxes" on the "emission" of new people, nor by the "censorship" of heretical thoughts by any variations of New Speak or Truth Ministries, as George Orwell did already demonstrate 70 years ago. There is a need for a convincing vision of the future, i.e. an unambiguous description of the duties to be fulfilled before any rights can emerge, which must ensure order on those civilisational platforms that always need to be erected and maintained by hard work. We all have to realise that the values of a world that is disappearing because it is overloaded, deprive us, *homo sapiens*, of the very *sapiens* part that distinguishes us from our animal predecessors, the *homos*. The *homo billionis*, the new conviction that focuses on the survival of humanity and its well-being and spreads everywhere, it reduces the individual to a being that is a part of a gigantic herd. Herds always panic, being too narrowly confined, and do not elude an ideological and rational control. But that is not the only consequence of their panic state. They rather lose their emotional, i.e. their "human" qualities, which have developed solely from the experience of free individuals working together and against each other.

The paper outlines the ways how to avoid a mental climate catastrophe within the next one or two generations, in view of the additional billions of *homos* expected by then, but certainly does not give any recipes and prescriptions. It is a real challenge for all of us.

Author / Авторъ

Преподавательская, научная дѣятельность, консультаціонныя услуги и членство въ научныхъ коллективахъ доктора-инженера Вольфганга Зассина включаютъ Технической университетъ Вѣны (Австрія), Изслѣдовательскій центръ Юлиха (Германія), Международный Институтъ Прикладного Системнаго Анализа (Австрія), Международную группу экспертовъ по измѣненію климата IPCC, программу ООН «Habitat», Генеральный директоратъ по изслѣдованіямъ и инновациямъ Европейской комисіи (Бельгія) и консультирование немецкой автомобильной промышленности по интерфейсамъ «человѣкъ-машина».

Wolfgang Sassin,
Independent researcher,
Jochberg 5
6335 Thiersee
Austria

© Wolfgang Sassin
Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) licence

